

Пилотное исследование духовно-нравственных факторов развития химической зависимости и выздоровления

Е.А. Савина

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1

Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University

Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia

e-mail: katjasavina@mail.ru

Ключевые слова: алкоголизм, наркомания, зависимость, духовно-нравственные категории, выздоровление, полевые исследования.

Key words: alcoholism, drug addiction, addiction, spiritual and moral categories, recovery, field surveys.

Резюме: Проведены полевые исследования духовно-нравственных факторов предвестников алкогольной и наркотической зависимости, а также изменений духовно-нравственной структуры личности в активной зависимости и выздоровлении от нее. Показана эффективность программы «12 шагов» в духовно-нравственном возрождении зависимых лиц.

Abstract: The moral and spiritual predictors of addiction have been explored in the field surveys. The changes in moral and spiritual structures of personality in active addiction and recovery are represented. The 12 steps program is effective for moral and spiritual recovery of addictive people.

[Savina E.A. Pilot survey of spiritual and moral factors of addiction and recovery development]

Введение.

Проблема зависимости от психоактивных веществ (алкоголя и наркотиков) остро стоит в обществе. В 2021 году в России было официально зарегистрировано 600 тысяч наркозависимых. Но эксперты «Трезвой России» считают, что число потребителей наркотиков в действительности превышает 5 млн или 3 % населения страны. (Исследование..., 2021). По данным Минздрава, в 2022 г. число зарегистрированных лиц с алкогольной зависимостью составляло 1,2 млн, при этом, по мнению главного нарколога Минздрава, реальное число могло составлять 2 % от населения - примерно 3 млн человек (Минздрав..., 2022). Таким образом, не менее 5% населения России подвержено синдрому зависимости от психоактивных

веществ. Умножая это на 5-6 членов «большой» семьи (родители с одним - двумя детьми и одним-тремя членами старшего поколения) можно предположить, что около четверти семей в стране страдает от присутствия в ней зависимого члена.

С 1957 г. Всемирная Организация Здравоохранения включила алкоголизм и наркоманию в перечень заболеваний Международной Классификации Болезней (МКБ 11). Она рассматривает синдром зависимости как заболевание 6C40 - 49, 6СА-У, в описании которого медицинский справочник ссылается на сильное внутреннее стремление к употреблению вещества, нарушение способности его контролировать, повышение приоритета употребления над другими видами деятельности и продолжение употребления, несмотря на вред или негативные последствия (ICD 11. МКБ 11. 2022: 194). Таким образом, даже медики определяют синдром зависимости через приоритет употребления алкоголя или наркотиков в системе ценностей зависимого человека.

Мотивом прихода в храм зависимого человека и его близких часто становится необходимость помощи. На практике церковная помощь нередко носит эмпирический характер и опирается на призыв прекратить употребление наркотиков или алкоголя, что человек не может сделать именно потому, что зависим. На призыв молиться, приступать к таинствам зависимый человек не откликается. Потому предложены первые шаги: убрать соблазняющие бутылки, проанализировать себя, гулять, заняться делом и спортом, отказаться от своеволия и обратиться за помощью к близким (Алкоголизм. Православная энциклопедия). К сожалению, проблема духовна, и спорта недостаточно.

Такие рекомендации связаны с отсутствием теоретической концепции, описывающей с позиций богословской антропологии духовно-нравственное состояние личности зависимых. Поле для миссии здесь весьма велико, и потому разработка теоретической концепции особенностей нравственной структуры зависимых лиц в динамике развития страсти и противостояния ей представляется весьма актуальной.

Зависимый человек редко живет церковной жизнью. Грех «выталкивает» человека из храма, и поэтому попытки семьи

привести его к благодатной помощи затруднены или носят характер обрядоверия, что усугубляет грех и отход от Церкви в связи с негативным результатом такого «лечения». Разумеется, есть примеры того, как зависимый человек преодолевал это препятствие силой покаяния, но многим это не удается. В то же время на примерах тысяч людей известно, что обращение за помощью облегчается в среде других выздоравливающих зависимых людей (церковные общества трезвости, сообщества Анонимные Алкоголики и Анонимные Наркоманы). Поэтому важно исследовать процесс выздоровления в этих сообществах.

В трудах отцов Церкви существует системное изложение нравственной структуры личности человека и греховных нарушений в ней, с соответствующими советами, но как это можно приложить к пониманию состояния души современного наркомана или алкоголика еще предстоит исследовать. Теоретическая база необходима для практической деятельности в миссии по отношению к неверующим или находящимся в тяжком грехе верующим зависимым людям. Эта деятельность носит сотериологический характер, поскольку «не обманывайтесь: ... пьяницы Царства Божьего не наследуют» (1Кор.6:10). Таким образом, задача исследования соответствует современным запросам развития практического богословия и миссионерской деятельности Русской Православной Церкви.

Эксперимент.

Авторами было предпринято пилотное исследование духовно-нравственных категорий личности зависимых лиц на основе опросов выздоравливающих от зависимости наркоманов и алкоголиков.

Предложена гипотеза:

1. Зависимость поражает всю духовную сферу человека, и его волю, что препятствует обращению за помощью.

2. Выздоровление по программе «12 шагов» сообществ Анонимных Алкоголиков и Анонимных Наркоманов способствует обращению к Богу за благодатной помощью, которая исцеляет духовную сферу зависимого человека.

На основе гипотезы был составлен опросник, который был обсужден и скорректирован с несколькими опытными выздоравливающими людьми (которые для чистоты

эксперимента не вошли в выборку).

Респондентам были предложено письменно ответить на следующие вопросы:

1. Что в Вашем отношении к себе, к другим и вообще к людям способствовало началу употребления алкоголя или наркотиков?

2. Какие черты характера сформировались у Вас в процессе употребления?

3. Какие черты характера почти исчезли за время употребления?

4. Что главное изменилось в Вас в процессе выздоровления?

5. Что еще важное Вы хотите добавить об изменениях в Вашей духовной сфере в зависимости и выздоровлении?

Авторы намеренно избегали двухпозиционных ответов типа «да/нет», чтобы респонденты могли аутентично описать состояние своей души, подумав над ответами. Это затрудняло обработку результатов, но предоставило более точные данные опроса. Первый вопрос сформулирован так, что респондент может его отнести как к своим психологическим характеристикам, так и к духовным. Второй и третий вопросы привлекали их внимание к исследуемым изменениям личности. Четвертый вопрос вновь обращается к психологическим или к духовным аспектам личности, дополненный пятым вопросом, в котором ясно идет отсылка к духовной сфере респондентов.

Была выбрана группа 51 актуальных и бывших участников поддерживающих программ, прошедших курс в нескольких центрах реабилитации (почти все - центр «Зебра», Москва) и сохраняющих трезвость не менее года. Выбор связан с тем, что должен пройти достаточный период выздоровления, чтобы можно было уверенно говорить, как минимум, о начинающихся изменениях личности, кроме того, реабилитация научила респондентов достаточной рефлексии и нравственному различению своих мотивов и поступков. Участникам группы были разъяснены цели исследования и конфиденциальность опроса.

Из указанной группы 20 респондентов заявили готовность участвовать в исследовании. Их социологические характеристики представлены в табл. 1.

Социологические характеристики респондентов исследования

<i>№</i>	<i>Параметр</i>	<i>Количество, чел.</i>
1.	Мужчины/женщины	16/4
2.	Зависимость алкогольная/наркотическая	7 / 13
3.	Возраст 20-30лет/30-40 лет/40-50 лет/50 и более	4 / 6/ 6 / 4
4.	Образование: Среднее Высшее до зависимости / в выздоровлении	5 11 4
5.	Крещеные/воцерковленные: до зависимости в выздоровлении	17 / 1 20 / 10
6.	Срок трезвости 1-2 года/3-5 лет/5-10 лет/более 10 лет	6 / 1 / 13
7.	Социализация (работа, учеба / своя семья)	18 / 13

Респонденты, таким образом, охватывают собой разные социальные слои населения, что дает некоторое представление о явлении в целом.

Полученные ответы были обезличены и собраны в категории по похожим высказываниям с сохранением оригинальной лексики. Затем была подсчитана частота ответов в каждой категории и составлены таблицы, которые приводятся и обсуждаются ниже. Полевые исследования проводились и обрабатывались в соответствии с рекомендациями проведения полевых исследований (Радаев, 2001; Ядов, 2007). Анализ ответов показал, что принципиальные признаки повторяются, и каких-либо качественно новых результатов не возникает.

При обработке ответов категории были разделены на негативные и позитивные, и имеющие психологический или духовный характер. Последние выделялись в соответствии с работами святителя Феофана Затворника (Начертание христианского нравоучения, 2005; Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться, 2001).

Е.А. Савина / E.A. Savina

Ответы на второй и третий, а также четвертый и пятый вопросы собирались вместе, что позволило избежать случайных ответов.

Результаты и обсуждение.

Результаты обработки полученных данных представлены в таблицах 1,2,3.

Таблица 1.
Предвестники формирования зависимости

<i>№</i>	<i>Категория</i>	<i>Психологическая /Духовная</i>	<i>Частота ответов, %</i>
1	Страх и тревога. Неуверенность в себе, страх оценки. Потребность в ощущении покоя и силы, свободы. Непринятие себя таким, какой есть. Отверженность, одиночество. Трудности коммуникации.	П	- 80
2	Острые переживания чувства вины, стыда, жалости к себе, отчаяния. Аутоагрессия. Гнев на родителей, супруга. Душевная боль. Обостренное переживание чувств.	П	- 55
3	Ощущение себя другим, особенным, самоуверенность, интерес к эзотерике, психоделикам.	П	- 45
4	Неудовлетворенная потребность в принадлежности, сочувствии, неумение отказать.	Д	- 45
5	Ощущение внутренней пустоты, бессмысленность жизни. Несформированная система ценностей.	Д	- 20
6	Проблемы воспитания:	П	- 20

	жестокость, безнаказанность, безответственность, эгоизм.		
7	Желание быть «крутым», взрослым.	П	- 15
8	Трагические события в жизни.	П	- 10
9	Неумение снять напряжение, отдыхать.	П	- 10
10	Удовольствие от употребления.	П	- 10

Обращает на себя внимание преобладание психологических проблем. Это неуверенность в себе, тревожность, неприятие себя, а также, вероятно, связанные с этим стыд, жалость к себе и, как следствие, агрессия на себя и близких.

С этим же связана неудовлетворенная потребность в принадлежности, одиночество, что уже является, на наш взгляд, духовной проблемой. А. Маслоу в своей пирамиде потребностей относит ее к более высоким уровням психологических потребностей (Хьелл, Зиглер, 2013: 491). Однако, опираясь на Первосвященническую молитву Господа о Церкви «Да будут все едино...» (Ин 17:21), многократные призывы ап. Павла к единению Церкви (ср. Еф. 4:4, 1 Кор. 12:27), единству семьи (Еф. 5:30-31) и, наконец, единство даже иноверцев в делах милосердия (Лк: 10:25-37), мы отнесем ее к духовным потребностям человека.

Важен также равный ему по величине интерес к запретному, таинственному, напоминающий об адамовом грехе - и все же пока психологический фактор предвестников зависимости.

Остальные факторы имеют малую повторяемость, хотя их упоминание все же вызывает интерес, особенно ощущение внутренней пустоты, бессмысленности жизни, что является духовным фактором. Это также связано с предыдущим фактором поиска, но все же не объединяемое с ним: в последнем случае запрос на смысл, а не гордый помысл инаковости. Часто бывает, что окружение подростка настолько видится ему чужим, что он готов искать что угодно, лишь бы не те мелкие «смыслы», предлагаемые родителями и референтной группой: деньги, карьера, диплом.

Интересно то, что на последнем месте стоит фактор, которому часто приписывают первое (!) место в причинах формирования зависимости: удовольствие от употребления. Только два респондента указывает его в числе факторов формирования зависимости.

В целом, можно сказать, что причины формирования зависимости по ответам респондентов имеют психологический характер, в основном, связанный с проблемами самооценки. Острая, болезненная потребность в принятии себя самим и другими (возможно, своей семьей) может привести человека к решению этой проблемы с помощью употребления психоактивных веществ (наркотиков или алкоголя). Частично это согласуется с выводами психологов-наркологов (Сирота, 2003). Но употребление психоактивных веществ оказывается (по адамовому сценарию) неверным решением, что мы увидим в таблице 2.

Таблица 2.

Духовно-нравственные категории души человека в активной зависимости

<i>№</i>	<i>Категория</i>	<i>Психологическая /Духовная</i>	<i>Частота ответов, %</i>
1	Цинизм, эгоизм, бессовестность, беспринципность, корыстолюбие, все бессмысленно, бесцельность жизни, ненужность никому, нечувствительность к боли другого, неблагодарность, неблагодарство.	Д	- 95
2	Лживость, манипуляции, угодничество, скрытность, нет границ на чужое.	Д	- 85
3	Озлобленность, раздражительность, сарказм, агрессия, жестокость,	П	- 65

Е.А. Савина / E.A. Savina

	обидчивость.		
4	Безответственность, неосознанность, неспособность и нежелание принимать решения, адаптивность к неприемлемым условиям жизни, бесстрашие.	П	- 65
5	Высокомерие, гордость, эгоизм, упрямство, зависть, оценки и осуждение, злорадство и превосходство.	Д	- 55
6	Изоляция, закрытость. Одиночество.	Д	- 50
7	Нет интереса к жизни, апатия, ангедония, пессимизм, неспособность/нежелание учиться, развиваться, вялость, отсутствие работоспособности, неряшливость.	Д	- 50
8	Расчетливость, подозрительность, недоверие.	П	- 40
9	Главная ценность - употребление, денежная неуправляемость, уверенность, находчивость (в коннотации с употреблением).	Д	- 35
10	Трусость, страх, тревожность, неуверенность в себе.	П	- 35
11	Стыд, вина, совестные муки, склонность к самобичеванию, желание быть наказанным, суицидальные мысли, намерения и попытки, невозможность продолжать жить, безнадежность, отчаяние.	Д	- 20
12	Неверие в Бога, маловерие.	Д	- 15
13	Доброта.	Д	10
14	Перфекционизм,	П	10

	ответственность.		
15	Способность выразить, наконец, чувства.	П	5

Сразу обращает на себя внимание появление большого количества новых категорий, среди них духовные категории занимают главенствующее место. Почти все категории имеют негативный характер, за исключением трех последних, упоминаемых 1-2 респондентами. Таким образом, психологические проблемы разрешались за счет появления более важных духовных проблем, появились при этом и другие весомые психологические проблемы.

Первые 10 категорий встречаются более, чем у 25% респондентов, то есть они достаточно воспроизводимы. В целом, среди духовных преобладают категории потери смысла жизни (цинизм, апатия, пессимизм, бессовестность, беспринципность, тунеядство, расчетливость, бессмысленность и бесцельность жизни), гордостные категории (высокомерие, эгоизм, осуждение, обидчивость, злорадство), категории одиночества (ощущение ненужности, неблагородство, жестокосердие, безответственность), категории лжи (лживость, угодничество, кражи, скрытность, подозрительность) и идолослужение (главная ценность - употребление, и все ради него). Совестные муки и стыд приводят к отчаянию, и суицидальным мыслям, и попыткам.

Неверие в Бога даже не рассматривается большинством респондентов, поскольку зависимый человек повернут «от» Бога, не видит Его в системе своих ценностей, не рассматривает Его и как источник помощи в разрешении своих проблем.

Последние малозначимые категории: ответственность, доброта, способность выразить чувства - могут быть игнорированы, поскольку имеют минимальный вес, но авторы оставляют прояснения их для последующего глубинного интервью.

Среди психологических отмечаем категорию болезненных чувств (злора, раздражительность, агрессия, тревожность), категорию неосознанности и бездействия (безответственность, неспособность и нежелание принимать

решения, адаптивность к неприемлемым условиям жизни, нет охранного чувства страха) и вновь проблемы с самооценкой, неуверенностью в себе, которые мы встречали в предвестниках зависимости. Таким образом, нельзя сказать, что употребление алкоголя или наркотиков решило проблемы, которые привели к зависимости. Утрата способности испытывать удовольствие, подавленность интересов и эмоций делают жизнь настолько невыносимой, что употребление видится единственным выходом. Однако оно усугубляет мучения, когда заканчивается временное облегчение. Таково бедственное положение зависимого от алкоголя или наркотиков человека.

В выздоровлении в программе «12 шагов» мы видим важные изменения духовно-нравственного состояния личности, они представлены в Таблице 3.

Таблица 3.

Духовно-нравственные категории души зависимого человека в выздоровлении

<i>№</i>	<i>Категория</i>	<i>Психологическая /Духовная</i>	<i>Частота ответов, %</i>
1	Поверил в Бога, замечает действие Бога в своей жизни и склонен идти по вектору «наверх», доверие Богу, надежда.	Д	75
2	Доверие к людям, хорошее отношение к ним, внимание, обращение за помощью, способность дружить, служение людям, забота, альтруизм, сострадание, ответственность перед другими, чувство единства.	Д	70
3	Интерес и вкус к жизни, устремления, смысл, ощущение этого мира как своего, ценность нового	Д	60

	опыта, оптимизм, любовь к простой жизни.		
4	Жизненная сила, потребность действовать, легкость, чувство радости, счастья.	П	60
5	Ценность себя, уверенность в себе, самостоятельность, взросление, мужество, характер, принципиальность, уважение своих и чужих границ.	Д	50
6	Осознанность, готовность решать проблемы, проживать чувства.	П	45
7	Искренность, открытость, честность	П	40
8	Соппротивление злу в себе, принятие критики, возможность исправлять ошибки, смирение, покаяние.	Д	40
9	Любовь, нежность, верность семье, делу, любимым людям.	Д	30
10	Благодарность за опыт Богу и людям.	Д	30
11	Нашел свое место в жизни, трудолюбие, размеренность жизни.	Д	30
12	Принятие себя, факта своей зависимости и принятие других.	П	25
13	Стремление к развитию, чтение, музыка, творчество, духовное развитие.	Д	25
14	По-другому стал смотреть на жизнь и на себя: ценить жизнь и опыт.	Д	20

Первое, что обращает на себя внимание - преобладают именно духовные категории, в них есть большое разнообразие,

но и взаимосвязь. Главенствующую роль среди духовных категорий имеет вера в Бога. Респонденты не только называют это в 75% ответов, но и раскрывают смысл: доверие Богу, стремление следовать Его воле, «по вектору вверх», то есть обнаруживают «вертикальное измерение» своей жизни. Для 45% респондентов это привело к живой церковной жизни. С ним же связано и доверие людям, хорошее отношение к ним, ответственность, альтруизм, забота, чувство единства. Это понятно, если вспомнить, что Господь Иисус Христос именно с заботой о людях связывал любовь к Себе (Мф 25:40). С этой категорией в логической связи находится психологическая категория искренности.

Большой вес имеют категории, связанные со смыслом жизни, ощущение этого мира как своего, устремления и неожиданно для молодого человека - любовь к простой жизни. К ней примыкает категория трудолюбия, стремления к развитию, творчество. В жизни, полной смысла, есть и свое место у человека, он осознает ценность себя (против гордости и высокомерия в активной зависимости), у него есть принципиальность, характер, взросление. Одновременно человек видит и свою недостаточность, эйфории от успехов нет, он принимает критику в свой адрес, видит необходимость продолжать сопротивляться злу в себе (зависимость как подверженность греху остается), он принимает свою зависимость и свой прежний опыт - и смиряется в этом.

Важнейшими категориями, говорящими именно о духовном пути, являются благодарность и любовь. 30% респондентов (вопреки тенденции в социуме) заявляют о стремлении к семье, верности любимым людям. В выздоровлении человек чувствует в себе жизненную силу, потребность действовать, чувство радости, счастья, вкус к жизни, теперь он по-другому на нее смотрит. Проблемы, которые привели его к употреблению алкоголя и наркотиков, разрешаются именно в выздоровлении.

Рассматривая эффективность процесса выздоровления респондентов в Сообществах Анонимных Алкоголиков и Анонимных Наркоманов (далее - Анонимные Сообщества), а также в реабилитационных центрах, работающих по их

программе «12 шагов», интересно сопоставить эти социальные общности выздоравливающих зависимых лиц с принципами социального единства по образу единства Божественных Лиц (Чурсанов, 2011, 2019). Эффективность выздоровления в Анонимных Сообществах может быть связана с их принципиальным соответствием четырем принципам, указанным в этих работах.

Первый из них заключается в том, что в человеческом единстве люди остаются в своей уникальности, не поглощаясь, не сливаясь и не нивелируясь. Более того, именно единение с Богом и окружающими людьми составляет необходимое условие раскрытия уникальности каждого человека и обретения им полноты жизни (Ин. 10:10) (Чурсанов, 2019). Анонимные Сообщества, а также построенные по их программе «12 шагов» некоторые реабилитационные центры обеспечивают развитие личности выздоравливающего зависимого человека в его уникальности таким образом, чтобы он стал способен принимать благодатную помощь от Бога, к Которому обращает его эта программа. Это принципиально отличается от позиции, направленной на социальный успех и развитие индивидуальности человека в его самодостаточности и конкурентной обособленности, тренировке волевых способностей, к которым прибегает когнитивно-поведенческая психология.

Второй принцип связан с ответственностью каждого человека за «весь спектр его отношений с другими людьми» (Чурсанов, 2019). В Анонимных Сообществах этот принцип реализуется в наставничестве и стремлении делиться с другими участниками на собраниях своим опытом выздоровления и преодоления разных трудных ситуаций в этом нелегком и творческом процессе. Огромный объем опыта и помощи становится для каждого участника школой, в которой он обучается выздоровлению от зависимости и получает в этом помощь и поддержку.

В соответствии с третьим принципом, каждый человек призван в общении с Богом воспринять благодатную помощь, а в общении с людьми - их разнообразный жизненный опыт. В жизни человека это достигается осознанием собственного умаления, а затем восприятия блага, сообщаемого ему Богом и

людьми. «В межлическом общении такое принятие выражается и в сострадании, и в сорадовании окружающим, в вовлеченности в их жизненные обстоятельства, в конечном счете - в непосредственном переживании всего происходящего с ними» (Чурсанов, 2019). В программе «12 шагов» это основополагающие понятия, состоящие в признании своего личного бессилия в преодолении зависимости, обращении за помощью к людям и Богу и покаянном изменении себя для того, чтобы принятие этой помощи состоялось.

Четвертый принцип состоит в том, что полнота бытия, обретаемая в межлическом единстве, распространяется участниками на всех окружающих, «в конечном счете - на весь мир, увлекаемый в это единство» (Чурсанов, 2019). В Анонимных Сообществах этот принцип реализуется в призыве нести смысл идей выздоровления другим страдающим и применять принципы выздоровления во всех своих делах. «Зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф 5:14). В Анонимных Сообществах принята помощь как одного участника другому, так и помощь в организации и проведении собраний, издании литературы, несение вести о выздоровлении в больницах, тюрьмах и др., все это осуществляется бескорыстно и по инициативе участников.

Таким образом, эффективность выздоровления респондентов, его духовная направленность в Анонимных Сообществах и реабилитационных центрах связана с соответствием интуитивно найденным принципам социального единства по образу Лиц Пресвятой Троицы, что и позволяет получать и усваивать благодатную помощь в выздоровлении.

Открытость человека в этих Сообществах, принятие различий и готовность к бескорыстной помощи друг другу помогают движению по пути выздоровления. «Открытость личностного образа бытия выражается, во-первых, в бескорыстном жертвенном служении другим людям, и, во-вторых, в принятии их индивидуальных, культурных особенностей. ... (Это) распространяется только на природные качества и проявления людей, но ни в коем случае не

предполагает принятие греха или греховных страстей.» (Чурсанов, 2011). Однако, подробное рассмотрение этого устройства Сообществ выходит за рамки этой статьи и нуждается в дальнейшем рассмотрении. Эта тема также очень важна для правильного устройства процесса реабилитации зависимых лиц в реабилитационных центрах, и она будет рассмотрена особо.

Заключение.

1. Предвестники формирования зависимости имеют в основном характер психологических трудностей, связанных с неуверенностью в себе, заниженной самооценкой, одиночеством и тревожностью. Некоторый вклад вносит также потребность в смысле и радикальном изменении рассчитанной близкими «траектории» жизни человека.

2. Попытка решать эти проблемы употреблением алкоголя и наркотиков приводит к временному облегчению, но с развитием зависимости употребление меняет духовно-нравственную структуру души человека. Возникает много духовных проблем, захватывающих разные аспекты жизни так, что сама жизнь ставится на грань уничтожения. Среди духовных проблем человека в активной зависимости преобладают категории потери смысла жизни, своеволие, лживость, одиночество, идолослужение. Совестные муки не подвигают человека к изменению, а лишь ведут к новым циклам употребления, отчаянию и суициду. Единственный возможный путь - обращение к Богу и людям за помощью - не рассматривается, поскольку человек в активной зависимости повернут «от» Бога. Болезненные переживания, неосознанность, утрата способности испытывать удовольствие, подавленность интересов и эмоций делают его жизнь мучительной.

3. Зависимость ведет к искажению всей духовной сферы человека и его страданию, и затем духовной и физической смерти человека. Поэтому, не умаляя важность медицинской и психологической помощи страждущему, необходимо помочь ему прийти к духовному выздоровлению, иначе возвращение к употреблению очень вероятно. Духовное выздоровление обеспечивается приходом к Богу, поворотом сознания и жизни к Нему («пришел в себя» Лк 15:17), что, как правило, невозможно

для зависимого человека в одиночку. Программа «12 шагов», осуществляемая в сообществах Анонимных Алкоголиков и Анонимных Наркоманов, наряду с церковными программами, является важным средством духовного выздоровления зависимых лиц, осуществляя этот поворот, так что человек становится способным принять благодатную помощь.

4. В душе выздоравливающего от зависимости человека наблюдается широкое разнообразие позитивных духовных категорий, заменяющих собой соответствующие им негативные. Первой и главной категорией является вера в Бога, осознаваемая респондентами как практическое действие. В прямой связи с верой в Бога находится альтруизм, доверие людям и забота о них, чувство единства. Значимыми категориями являются также смысл жизни, жизненная активность, осознание ценности себя и своего места в мире. Появляется ценность любви и семьи, благодарность, а также принятие факта своей зависимости и необходимости продолжения покаянного пути.

7. Феномен поворота жизни к Богу в выздоровлении зависимого человека нуждается в дальнейшем исследовании.

8. В связи с большим масштабом проблемы зависимости это исследование может иметь большую практическую значимость и будет продолжаться.

ЛИТЕРАТУРА

- Радаев В.В. 2001. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых правил. М.: ГУ-ВШЭ; Инфа-М. 310 с.
- Святитель Феофан Затворник, Вышенский. 2005. Начертание христианского нравоучения. М.: Лепта-Пресс. 752 с.
- Святитель Феофан Затворник. 2001. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? М.: Сестричество во имя преподобномученицы великой княгини Елисаветы. 416 с.
- Сирота Н.А., Ялтонский В.М. 2003. Профилактика наркомании и алкоголизма. М.: Academia. 176 с.
- Хьелл Л.А., Зиглер Д.Д. 2013. Теории личности. 3-е изд. СПб.: Питер Пресс. 607 с.
- Чурсанов С.А. 2011. Лицом к лицу: Понятие личности в православном богословии XX века. М.: ПСТГУ. 264 с.
- Чурсанов С.А. 2012. Богословское понимание человека как образа Божия и антропологические модели христианской психологии. - Консультативная психология и психотерапия. 20 (3): 62-80.

Е.А. Савина / E.A. Savina

- Ядов В.А. 2007. Стратегия социологического исследования. 3-е издание, испр. М.: Омега-Л. 567 с.
- Исследование показало, сколько россиян погибают от алкоголя и наркотиков [Электронный ресурс]. - РИА новости. 24.05.2021 - URL <https://ria.ru/20210524/alkogol-1733584648.html>
- Шамардина Л. 2022. Минздрав оценил число россиян с алкогольной зависимостью почти в 1,2 млн. [Электронный ресурс]. - Медвестник. 06.09.2022. - URL: <https://medvestnik.ru/content/news/Minzdrav-ocenil-chislo-rossiyan-s-alkogolnoi-zavisimostu-pochti-v-1-2-mln.html>
- ICD-11. МКБ-11. 2022. Глава 06. Психические и поведенческие расстройства и нарушения нейropsychического развития. Статистическая классификация. 2-е издание, переработанное и дополненное. М.: «КДУ»; «Университетская книга».
- Алкоголизм [Электронный ресурс]. Православная энциклопедия «Азбука верь». - URL <https://azbyka.ru/alkogolizm#:~:text=Алкоголизм%20%20с%20физическ%20ой%20точки%20зрения,духовной%20%20греховная%20страсть%20%20одержимость>

Поступила / Received: 01.03.2024

Принята / Accepted: 25.03.2024